

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI PROGNOZLASHTIRISH VA ULARNI OSHIRISH MASALALARI

Hamrayev G'iyos Rahmonqulovich

Termiz davlat universiteti magistranti

Muhiddinova Dilrabo Bahridin qizi

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: <http://dilrabomuhiddinova95gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504551>

Kirish. Mahalliy byudjetlar mamlakat iqtisodiyotining muhim qismi bo'lib, ularning daromadlari mahalliy muammolarni hal qilish, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy xizmatlarni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashtirish va oshirish masalalari dolzarb ahamiyatga ega, chunki bu jarayonlar mahalliy o'zgarishlar va rivojlanishlarga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashning usullari va ularni oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Mavzuning dolzarbligi va maqsadi.

1. Mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashtirish

- Daromadlarni prognozlashning tamoyillari va metodologiyalari.
- Mahalliy daromad manbalari: soliqlar, to'lovlar, subsidiya va boshqalar.
- Statistik va analitik usullarni qo'llash.

Mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashtirish

Mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashda bir nechta asosiy tamoyillar mavjud:

1. Statistik usullar: O'tgan davrda to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, daromadlarni kelajakda qanday ko'rsatkichlarga erishish mumkinligini aniqlash.
2. Analitik usullar: Iqtisodiy va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda, mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishi haqida prognozlar ishlab chiqish.
3. Kompyuter modellari: Raqamli texnologiyalar yordamida murakkab iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va simulyatsiya qilish.

Prognozlash jarayonida mahalliy soliq tizimi, iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari va aholi soni o'zgarishlari kabi omillarni hisobga olish zarur.

2. Mahalliy byudjet daromadlarini oshirish yo'llari

- Soliq siyosatini takomillashtirish: yangi soliq turlari, soliq stavkalarining o'zgarishi.
- Mahalliy iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish: tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish.
- Daromadlarni oshirishda innovatsion yondashuvlar: raqamli texnologiyalar, e-hukumat.

Mahalliy byudjet daromadlarini oshirish uchun bir qator strategiyalarni qo'llash mumkin:

1. Soliq siyosatini takomillashtirish: Mahalliy daromadlarning asosiy manbalaridan biri bo'lgan soliqlarni optimallashtirish. Yangi soliq turlarini joriy qilish yoki mavjud stavkalarni qayta ko'rib chiqish orqali daromadlarni oshirish mumkin.
2. Tadbirkorlikni rivojlantirish: Mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik muhitini yaxshilash, investitsiyalarni jalb qilish orqali mahalliy iqtisodiyotni kuchaytirish.

3. Innovatsion yondashuvlar: Raqamli texnologiyalarni joriy etish, e-hukumat va boshqa innovatsion yechimlar orqali xizmatlarni samarali ko'rsatish va byudjet daromadlarini oshirish.

4. Jamoatchilik va davlat hamkorligi: Mahalliy hokimiyat va fuqarolar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni o'rnatish, bu orqali mahalliy ehtiyojlarni aniqlash va daromadlarni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish.

3. Mavjud muammolar va chora-tadbirlar

- Mavjud muammolar: daromadlarni prognozlashda xatoliklar, resurslarning yetishmasligi.

- Ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar: ta'lim, trening, ekspertiza.

Xulosa. Mahalliy byudjet daromadlarini prognozashtirish va oshirish masalalari davlat va mahalliy boshqaruv organlari uchun muhim vazifadir. Ushbu jarayonlar, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash va aholi farovonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar va samarali strategiyalar yordamida mahalliy byudjet daromadlarini oshirish va prognozlash jarayonlarini yaxshilash mumkin.

- Mahalliy byudjet daromadlarini prognozashtirish va oshirishda davlat va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlik.

- Kelayotgan yillarda prognozashtirish va daromadlarni oshirishda yangi strategiyalar zarurligi.

Tavsiyalar. - Mahalliy va xalqaro tajribalarni o'rganish.

- O'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda prognozlarni yangilab borish.

References:

1. Xodiyev B.Yu., Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. va boshqalar O'zbekiston iqtisodiyoti mustaqillik yillarida. T.: TDIU, 2007
1. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2007.
2. Shodmonov Sh., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. - T.: TDIU, 2009.
3. Shodmonov Sh, Minovarova G va Xalilov M. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi.
4. Shodmonov Sh va Minovarova G. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy ta'lim texnologiyasi. "Iqtisodiy ta'limdagi o'qitish texnologiyasi" seriyasidan. T.: TDIU, 2007
5. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo'raev T. Iqtisodiyot nazariyasi. -T.: Moliya. 2002
6. Manifestation of destructive religious behavior in personal characteristics - D.B.Mukhiddinova.
7. Determination of children's abilities- D.B.Mukhiddinova.
8. Diagnosis of the spiritual and moral qualities of the character and the spiritual formation of the person - D.B.Mukhiddinova.